

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Apagão

Houve um apagão no laboratório, tire o dia para resolver esse problema.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar.

Carta Dinâmica

Atraso na entrega de reagente

Um imprevisto na entrega dos reagentes, espere mais um pouco para retornar ao trabalho.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Esta carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Atraso na entrega de reagente

Um imprevisto na entrega dos reagentes, espere mais um pouco para retornar ao trabalho.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Esta carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Product number

0000000050

Exp. 1996

Estoque Vencido

Você foi informado que há produtos vencidos em seu laboratório. Tire o dia para identificar, quantificar e organizar informações sobre os produtos químicos armazenados em seu estoque.

O jogador escolhido deve ficar sem jogar a próxima rodada. Essa carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Gerador

Houve um apagão em seu laboratório, felizmente você se preveniu e instalou geradores para evitar quaisquer danos.

Essa carta é um escudo contra a carta apagão. Use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Gerador

Houve um apagão em seu laboratório, felizmente você se preveniu e instalou geradores para evitar quaisquer danos.

Essa carta é um escudo contra a carta apagão. Use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Alunos em férias

Seus alunos de iniciação científica estão de férias, aproveite e tire uns dias para você também.

O jogador escolhido fica uma rodada sem jogar.

Carta Dinâmica

Meio Contaminado

Houve uma contaminação no meio de cultura preparado, será necessário refazer o meio com os nutrientes necessários para que o micro-organismo de seu interesse possa se multiplicar.

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Medium recipe

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Vencido

Não houve crescimento dos micro-organismos de interesse no meio. Isso ocorreu pois o meio de cultura estava vencido. Mais cuidado!

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Product number

Exp. 1996

Meio Vencido

Não houve crescimento dos micro-organismos de interesse no meio. Isso ocorreu pois o meio de cultura estava vencido. Mais cuidado!

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Protesto

Há manifestações contra suas pesquisas. Tire um tempo para esclarecer os manifestantes e mostrar a necessidade deste tipo de pesquisa para o avanço da própria ciência e da sociedade.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Protesto

Há manifestações contra suas pesquisas. Tire um tempo para esclarecer os manifestantes e mostrar a necessidade deste tipo de pesquisa para o avanço da própria ciência e da sociedade.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Visitante

Há um pesquisador visitante em sua universidade. Tire um dia para mostrar sua pesquisa e seu laboratório à ele.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

*I'm out for ~~vacation~~
business issues ! Please
dont call me !! Dr. smarty*

Antitroca

Você está fora do país divulgando sua pesquisa, nesse período não poderá atender nenhuma solicitação.

Essa carta é um escudo contra as cartas de trocas, use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Apagão

Houve um apagão no laboratório, tire o dia para resolver esse problema.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar.

Carta Dinâmica

Atraso na entrega de reagente

Um imprevisto na entrega dos reagentes, espere mais um pouco para retornar ao trabalho.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Esta carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Atraso na entrega de reagente

Um imprevisto na entrega dos reagentes, espere mais um pouco para retornar ao trabalho.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Esta carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Congresso

Aproveite para divulgar seu trabalho e trocar conhecimento!

Veja as cartas de algum dos jogadores e mostre as suas. Se te interessar pegue uma carta a sua escolha e permita que ele escolha e pegue uma de suas cartas em troca.

Carta Dinâmica

Product number

0000000050

Exp. 1996

Estoque Vencido

Você foi informado que há produtos vencidos em seu laboratório. Tire o dia para identificar, quantificar e organizar informações sobre os produtos químicos armazenados em seu estoque.

O jogador escolhido deve ficar sem jogar a próxima rodada. Essa carta pode ser jogada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Gerador

Houve um apagão em seu laboratório, felizmente você se preveniu e instalou geradores para evitar quaisquer danos.

Essa carta é um escudo contra a carta apagão. Use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Gerador

Houve um apagão em seu laboratório, felizmente você se preveniu e instalou geradores para evitar quaisquer danos.

Essa carta é um escudo contra a carta apagão. Use-a quando conveniente.

Carta Dinâmica

Alunos em férias

Seus alunos de iniciação científica estão de férias, aproveite e tire uns dias para você também.

O jogador escolhido fica uma rodada sem jogar.

Carta Dinâmica

Meio Contaminado

Houve uma contaminação no meio de cultura preparado, será necessário refazer o meio com os nutrientes necessários para que o micro-organismo de seu interesse possa se multiplicar.

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Medium recipe

Meio Enriquecido

Um meio de cultura enriquecido traz além dos compostos fundamentais, compostos que permitem o melhor crescimento dos micro-organismos exigentes.

Ganhe 3 PM (6 se for autótrofo).

Carta Dinâmica

Meio Vencido

Não houve crescimento dos micro-organismos de interesse no meio. Isso ocorreu pois o meio de cultura estava vencido. Mais cuidado!

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Product number

Exp. 1996

Meio Vencido

Não houve crescimento dos micro-organismos de interesse no meio. Isso ocorreu pois o meio de cultura estava vencido. Mais cuidado!

O jogador escolhido perde 3 PM.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Protesto

Há manifestações contra suas pesquisas. Tire um tempo para esclarecer os manifestantes e mostrar a necessidade deste tipo de pesquisa para o avanço da própria ciência e da sociedade.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Protesto

Há manifestações contra suas pesquisas. Tire um tempo para esclarecer os manifestantes e mostrar a necessidade deste tipo de pesquisa para o avanço da própria ciência e da sociedade.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Visitante

Há um pesquisador visitante em sua universidade. Tire um dia para mostrar sua pesquisa e seu laboratório à ele.

O jogador escolhido fica a próxima rodada sem jogar. Essa carta pode ser usada em qualquer momento.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Parceria

Seu colega está precisando de uma ajuda na pesquisa que está realizando e por sorte você tem como lhe dar uma mão.

O jogador escolhido deve deixar que o outro jogador pegue uma carta de seu estoque e em troca receberá uma nova carta.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Dinâmica

Trasfering DNA

Pili

Pili é um dos fatores de transferência horizontal de genes entre microorganismos.

O jogador pode retirar um biobrick inserido na montagem do oponente e colocar direto na sua montagem pagando 2PM.

Carta Aleatória

Álcool no lugar de água

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	0
<i>Clamydomonas</i>	X	0
<i>D. radiodurans</i>	X	0
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	✓	1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	1
<i>T. aquaticus</i>	X	0
Cianobactéria	X	0

Carta Aleatória

Altas temperaturas

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	✓	3
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Ausência de luz

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	0
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	0
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	✓	0
<i>S. cerevisiae</i>	✓	0
<i>T. aquaticus</i>	✓	0
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Baixo oxigênio

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	X	0
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	X	0
<i>S. cerevisiae</i>	X	0
<i>T. aquaticus</i>	X	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Complicações elétricas

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-2
<i>Clamydomonas</i>	X	-2
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	X	-2
<i>P. pastoris</i>	X	-2
<i>S. cerevisiae</i>	X	-2
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	X	-2

Carta Aleatória

Exposição UV

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-1
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Meio de cultura sem carbono

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	0
<i>D. radiodurans</i>	X	-1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-1
Cianobactéria	X	0

Carta Aleatória

Metais pesados

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-2
<i>Clamydomonas</i>	X	-2
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	X	-2
<i>P. pastoris</i>	X	-2
<i>S. cerevisiae</i>	X	-2
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	X	-2

Carta Aleatória

Perdeu amostra

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	-1
<i>Clamydomonas</i>	✓	-1
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	✓	-1
<i>P. pastoris</i>	✓	-1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	✓	-1

Carta Aleatória

Álcool no lugar de água

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	0
<i>Clamydomonas</i>	X	0
<i>D. radiodurans</i>	X	0
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	✓	1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	1
<i>T. aquaticus</i>	X	0
Cianobactéria	X	0

Carta Aleatória

Altas temperaturas

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	✓	3
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Ausência de luz

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	0
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	0
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	✓	0
<i>S. cerevisiae</i>	✓	0
<i>T. aquaticus</i>	✓	0
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Baixo oxigênio

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	X	0
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	X	0
<i>S. cerevisiae</i>	X	0
<i>T. aquaticus</i>	X	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Complicações elétricas

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-2
<i>Clamydomonas</i>	X	-2
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	X	-2
<i>P. pastoris</i>	X	-2
<i>S. cerevisiae</i>	X	-2
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	X	-2

Carta Aleatória

Exposição UV

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-1
Cianobactéria	X	-1

Carta Aleatória

Meio de cultura sem carbono

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-1
<i>Clamydomonas</i>	X	0
<i>D. radiodurans</i>	X	-1
<i>E. coli</i>	X	-1
<i>P. pastoris</i>	X	-1
<i>S. cerevisiae</i>	X	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-1
Cianobactéria	X	0

Carta Aleatória

Metais pesados

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	X	-2
<i>Clamydomonas</i>	X	-2
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	X	-2
<i>P. pastoris</i>	X	-2
<i>S. cerevisiae</i>	X	-2
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	X	-2

Carta Aleatória

Perdeu amostra

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	-1
<i>Clamydomonas</i>	✓	-1
<i>D. radiodurans</i>	X	-2
<i>E. coli</i>	✓	-1
<i>P. pastoris</i>	✓	-1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	-1
<i>T. aquaticus</i>	X	-2
Cianobactéria	✓	-1

Carta Aleatória

pH alto

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✗	0
<i>E. coli</i>	✗	0
<i>P. pastoris</i>	✓	0
<i>S. cerevisiae</i>	✓	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Salinidade alta

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✓	0
<i>E. coli</i>	✗	-1
<i>P. pastoris</i>	✗	0
<i>S. cerevisiae</i>	✗	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Salinidade alta

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✗	0
<i>E. coli</i>	✗	-1
<i>P. pastoris</i>	✗	0
<i>S. cerevisiae</i>	✗	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Tudo errado

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	-1
<i>Clamydomonas</i>	✓	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	-2
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	✓	-1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	-1
<i>T. aquaticus</i>	✓	-2
Cianobactéria	✓	-1

Carta Aleatória

pH alto

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✗	0
<i>E. coli</i>	✗	0
<i>P. pastoris</i>	✓	0
<i>S. cerevisiae</i>	✓	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Salinidade alta

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✗	0
<i>E. coli</i>	✗	-1
<i>P. pastoris</i>	✗	0
<i>S. cerevisiae</i>	✗	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Salinidade alta

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✗	0
<i>Clamydomonas</i>	✓	0
<i>D. radiodurans</i>	✗	0
<i>E. coli</i>	✗	-1
<i>P. pastoris</i>	✗	0
<i>S. cerevisiae</i>	✗	0
<i>T. aquaticus</i>	✗	0
Cianobactéria	✓	0

Carta Aleatória

Tudo errado

	Joga?	PM
<i>B. subtilis</i>	✓	-1
<i>Clamydomonas</i>	✓	-1
<i>D. radiodurans</i>	✓	-2
<i>E. coli</i>	✓	0
<i>P. pastoris</i>	✓	-1
<i>S. cerevisiae</i>	✓	-1
<i>T. aquaticus</i>	✓	-2
Cianobactéria	✓	-1

Carta Biobrick

Amplificador de sinal

Carta Biobrick

Anti-tumor

Carta Biobrick

Apoptose

Carta Biobrick

Complexo flagelo

Carta Biobrick

Complexo I de celulose

Carta Biobrick

Complexo II de celulose

Carta Biobrick

Complexo de prot. ligante ao metal

Carta Biobrick

Complexo luminescente

Carta Biobrick

Complexo luminescente

Carta Biobrick

Complexo substrato

Carta Biobrick

Complexo surfactina

Carta Biobrick

Complexo toxina/antitoxina

Carta Biobrick

Complexo transportador

Carta Biobrick

Detector de lactato

Carta Biobrick

Detector de O₂

Carta Biobrick

Detector de patógeno

Carta Biobrick

Light Switch

Carta Biobrick

Pfixk2 Promotor

Carta Biobrick

Gene

IPTG

Pr0011

Promotor

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

I

Complejo I de celulose

Carta Biobrick

STOP

Carta Biobrick

Gene

IPTG

Pr0011

Promotor

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

II

Complejo II de celulose

Carta Biobrick

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

TAA TGA
STOP TAG

STOP

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

Carta Biobrick

RBS

